

Psicosis y consumo de cannabis en Chile: un análisis nacional de hospitalizaciones (2020–2023)

Psychosis and Cannabis Use in Chile: A National Analysis of Hospitalizations (2020–2023)

Angellith Baez Torres ,

Karen Ferrer Lobo

RESUMEN

Introducción: El trastorno psicótico debido al uso de cannabinoides, es una patología mental que va en aumento en Chile, por sus altos consumos en la población, su clínica se caracteriza por alucinaciones, delirios y alteración de la conducta. **Metodología:** Estudio observacional, descriptivo y cuantitativo con datos estadísticos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El análisis descriptivo se realizó con medidas de tendencia central con apoyo de gráficas y tablas con software analítico Excel. No se requirió aprobación por comité de ética. **Resultados:** La mayor tasa de egresos hospitalarios (TEH) fue durante el año 2020 con un valor de 0,42/100.000 habitantes. Lo hombres presentaron la mayor TEH del periodo con 0,62/100.000 habitantes. El grupo etario con mayor TEH del periodo se encontró entre 15 a 19 años con un valor de 0,74/100.000. El promedio de días de hospitalización fue de 20,28 días. **Discusión:** El aumento de la TEH durante el año 2020, podría relacionarse con el aumento de consumo de cannabis durante la pandemia, influido por el estrés y el aislamiento. El predominio en el sexo masculino y grupo etario de 15 a 19 años coincide con la literatura disponible sobre patrones de consumo y percepción de riesgo. **Conclusión:** Se evidencia un incremento sostenido en el uso de cannabis y sus consecuencias psiquiátricas. Es urgente establecer medidas preventivas dirigidas a los grupos vulnerables.

Palabras clave: Hospitalización, Cannabis, Psiquiatría, Epidemiología, Psicosis.

ABSTRACT

Introduction: Psychotic disorder due to cannabinoid use is a mental condition that is increasing in Chile due to high consumption rates in the population. Clinically, it is characterized by hallucinations, delusions, and behavioral disturbances. **Methodology:** Observational, descriptive, and quantitative study using statistical data from the Department of Statistics and Health Information (DEIS) and the National Institute of Statistics (INE). The descriptive analysis was carried out using measures of central tendency, supported by graphs and tables generated in Excel analytical software. Ethics committee approval was not required. **Results:** The highest hospitalization discharge rate (HDR) occurred in 2020, with a value of 0.42 per-100,000 inhabitants. Men showed the highest HDR during the study period, with 0.62 per-100,000 inhabitants. The age group with the highest HDR was 15 to 19 years, with a value of 0.74 per-100,000. The average length of hospital stay was 20.28 days. **Discussion:** The increase in HDR in 2020 could be related to the rise in cannabis use during the pandemic, influenced by stress and isolation. The predominance in males and the 15–19-year-old age group is consistent with available literature on consumption patterns and risk perception. **Conclusion:** There is evidence of a sustained increase in cannabis use and its psychiatric consequences. Urgent preventive measures should be implemented, targeting vulnerable groups.

Keywords: Hospitalization, Cannabis, Psychiatry, Epidemiology, Psychosis.

Cómo citar:

Baez A, Alvarado A, Vilorio L, Ferrer K, Intriago A. Psicosis y consumo de cannabis en Chile: un análisis nacional de hospitalizaciones (2020-2023). *Rev And [Internet]*. 2025 [citado el 15 de agosto de 2025];1(2). Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16952316>

INTRODUCCIÓN

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), define la psicosis como una afección psiquiátrica caracterizada por la manifestación de alucinaciones, delirios o una gama restringida de alteraciones conductuales intensas, entre las que se incluyen una mayor actividad y excitación, una inhibición psicomotriz pronunciada y manifestaciones catatónicas¹.

El cannabis contiene múltiples compuestos con diferentes efectos en el cerebro, incluyendo tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). El THC se ha relacionado con la aparición de síntomas psicóticos. Por otra parte, el CBD se ha asociado a un efecto ansiolítico y antipsicótico. El riesgo de psicosis ha sido particularmente asociado con el uso de cannabis con altas concentraciones de THC, esto es, concentraciones en torno a 15% de THC (marihuana de “alta potencia”)².

Las manifestaciones clínicas del consumo de THC varía de acuerdo con su dosis, así lo afirma el estudio de [Cordero et al., 2021](#) donde explican que a dosis bajas se presenta relajación, ansiolisis, somnolencia, euforia, incremento de la percepción sensitiva, paranoia o distorsiones en tiempo y espacio. Por el contrario, en dosis superiores a 20 mg de THC los pacientes manifiestan ansiedad, pánico, psicosis tal como paranoia, despersonalización, alucinaciones tanto auditivas como visuales y depresión respiratoria³.

Los trastornos psicóticos afectan al 3,5% de la población mundial, del que se estima que un 1% corresponde a la esquizofrenia. La prevalencia de este tipo de trastornos es similar en España, donde hay 1,4 millones de personas afectadas, es decir, un 3% de la población. El inicio de la manifestación

sintomática de la psicosis tiene lugar en adolescentes o adultos jóvenes. Se calcula que aproximadamente en el 68% de hombres y en el 51% de mujeres la enfermedad debuta antes de los 35 años⁴.

En un estudio realizado en Chile por [Paz Castañeda et al., 2020](#) basado en hospitalizaciones por psicosis analizan un aumento progresivo del uso de esta sustancia en los últimos 8 años, especialmente en jóvenes y se obtuvo como resultado que la mayoría de los jóvenes hospitalizados eran hombres (78,4%) y presentaban un episodio de psicosis no afectiva (87,8%)².

Analizando el estudio de [Cordero et al., 2021](#) el diagnóstico de psicosis se fundamenta en las manifestaciones clínicas dada a la baja especificidad del tamizaje de orina no es recomendable; dando frecuentemente un falso positivo de intoxicación aguda de THC³.

Las complicaciones más frecuentes asociadas a la intoxicación por cannabis son depresión respiratoria, infarto agudo al miocardio, arritmias ventriculares, crisis convulsivas, trastornos emocionales y de personalidad. El manejo de la intoxicación por cannabis incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas, las cuales varían según la manifestación clínica a tratar y la severidad del cuadro del paciente³.

La creciente popularidad del cannabis ha generado una preocupación constante sobre sus efectos en la salud mental. Investigaciones recientes han demostrado una relación alarmante entre el consumo de cannabis y el aumento del riesgo de psicosis, especialmente entre los adultos jóvenes. En este contexto, resulta crucial explorar la magnitud de este problema en Chile. Por todo lo descrito anteriormente el objetivo de este trabajo es exponer

la tasa de egreso hospitalario por trastorno psicótico debido al uso de cannabinoides durante el periodo 2020-2023 en Chile.

Objetivo General

Establecer la tasa de egreso hospitalario por trastorno psicótico debido al uso de cannabinoides durante el periodo 2020-2023 en Chile

Objetivos Específicos

1. Definir la tasa de egreso hospitalario según grupo etario.
2. Comparar descriptivamente la tasa de egresos hospitalario según sexo.
3. Identificar el promedio de días de hospitalización.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio tipo observacional, descriptivo, transversal y ecológico, sobre el egreso hospitalario por trastorno psicótico asociado al uso de cannabinoides en Chile, entre los años 2020-2023, según sexo, grupo etario y el promedio de días de hospitalización. La población estudiada incluye hombres y mujeres entre los 10 y 65 años.

Se utilizaron los datos obtenidos por el Departamento de Estadística e Información de Salud Pública (DEIS) del ministerio de salud, mientras que la información sobre la población proviene del Instituto Nacional de Estadística (INE), específicamente del Censo de Población y Vivienda del 2017.

Se aplicará la estadística descriptiva del estudio en el programa Microsoft Excel 2021, las cuales serán representadas en forma de gráficas y tablas. Se calculó tasa de egreso hospitalario, según la siguiente fórmula:

Tasa de egreso hospitalarios:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de egresos hospitalarios por trastorno psicótico asociado al uso de cannabinoides}}{\text{población de riesgo}} \times 100.000$$

Debido a la naturaleza del trabajo, no fue sometido ante un comité de ética. Se declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales, que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de la investigación.

RESULTADOS

Se registraron un total de 198 egresos hospitalarios durante el periodo 2020-2023, con una tasa de 0,38 casos por 100.000 habitantes. La tasa de egreso hospitalario tuvo su mayor alza durante el año 2020 con una tasa de 0,42 por 100.000 habitantes, seguido por el año 2023 y 2021 con una tasa de 0.38 y 0.36 casos por 100.000 habitantes respectivamente y, por último, el año 2022 con una tasa de 0.35 casos por 100.000 habitantes.

En relación con la variable sexo, los hombres registraron una mayor TEH durante el periodo de estudio, con 0,62 casos por 100.000 habitantes, en comparación a las mujeres que tuvieron 0,13 casos por 100.000 habitantes. Durante todo el periodo de estudio, los hombres tuvieron mayor TEH que las mujeres. El año con mayor TEH para los hombres fue el 2020, con 0,69 casos por 100.000 habitantes, mientras que las mujeres fueron el año 2023, con 0,16 casos por 100.000 habitantes. El año con menor TEH para las mujeres fue el 2021, con 0,09 casos por 100.000 habitantes, y para los hombres el 2022 con 0,60 casos por 100.000 habitantes (*Figura 1*).

Figura N°1. TEH por Trastorno Psicótico (por cada 100.000 habitantes) entre 2020-2023 en Chile.

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la variable de grupo etario, se pudo observar que el grupo de 15 a 19 años tuvo la mayor TEH, siendo de 0.74 casos por 100.000 habitantes durante el periodo de estudio. El grupo con menor tasa de egresos hospitalarios fue el de 45 a 64 años con una tasa de 0.01 casos por 100.000 habitantes (Figura 2).

Figura N°2. TEH por Trastorno Psicótico (por cada 100.000 habitantes) según grupo etario entre 2020-2023 en Chile.

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el promedio de días de hospitalización durante el periodo de estudio, se observaron que tuvo un promedio de 20.28 días. El mayor promedio de días de hospitalización ocurrió en el año 2022 con un promedio de 23.46 días, seguido de del año 2023 y 2021 con un número de 21.26 y 20.28 días respectivamente. El menor promedio de días se observó en el año 2020, con un promedio de 17.62 días (Figura 3).

Figura N°3. Promedio de días de hospitalización por Trastorno Psicótico entre 2020-2023 en Chile.

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

El uso de cannabis en Chile ha estado en el foco de la opinión pública en los últimos años. Esto se debe al posible uso terapéutico de los derivados del cannabis, así como también por las propuestas en torno a la despenalización del consumo recreacional de esta sustancia².

El consumo de cannabis es un problema de salud pública, por lo que debe ser estudiado de manera exhaustiva y concienciar a la población de este problema a través de educación y promoción de la salud. Además, es un factor determinante para el desarrollo de trastornos psicóticos, aunque pueden

influir otros factores como el sexo, la cantidad y frecuencia de consumo o los antecedentes familiares que tenga el individuo, entre otros⁵.

En cuanto a los datos epidemiológicos, se observa que al menos el 10% de los 193 millones de consumidores de cannabis a nivel mundial presentan trastorno por consumo de cannabinoides. En Estados Unidos se reporta, que al menos entre 4,5 y 7 millones de personas cumplen los criterios para el trastorno por consumo de cannabis. Por otro lado, en Chile, se estima que al menos 10.9% de la población ha consumido en el último año¹⁰.

Al observar la TEH entre el año 2020 y 2023, se presenta la mayor alza en el año 2020, lo cual podría estar relacionado al inicio de la pandemia concordante con la literatura, donde estudios afirman que en el contexto pandémico se presentaron tendencias comunes a nivel mundial del consumo de alcohol, cannabis, esto a consecuencia del aislamiento derivado de los procesos de cuarentena y sumado a la tensión que esta situación sanitaria provocó que el consumo de drogas se agrave⁷. Tomando en cuenta lo anterior, observamos que coincide con la disminución de los egresos en los años siguientes ya descritos. Diversos estudios identifican que el uso prolongado de cannabis, en dosis aproximadas entre 100 mg/ día y 300mg/día, precipitaba la aparición de sintomatología similar a la psicosis. En contraste, otras investigaciones, sugieren que, para desencadenar dichos síntomas, se requiere al menos una dosis de 20 gramos del componente con actividad psicoactiva demostrada que es el 9-tetrahidrocannabinol^{7,9}.

La mayor TEH se registró en hombres, lo cual concuerda con la literatura, ya que el consumo de

drogas suele ser mayor en los varones, siendo ellos quienes consumen con más regularidad y los que emplean dosis mayores. Siguiendo la encuesta ESTUDES, el porcentaje de hombres que han consumido cannabis en alguna ocasión a los 18 años es de 51,2%, a diferencia del porcentaje en mujeres, que es de 47,2%⁵.

En cuanto a la dosis de consumo según sexo, no existen investigaciones científicas que logren identificar una dosis exacta, sin embargo, diversas investigaciones señalan que el hombre tiene una tendencia de consumo mayor y de forma más regular, lo que se atribuye a un mayor acceso a este tipo de drogas.

A su vez, una investigación señala que para el año 2020 el porcentaje de hombres que declara consumo de marihuana de alta potencia corresponde al 9,1%, mientras que el porcentaje de mujeres corresponde al 6,4%¹⁰.

Al definir la TEH de psicosis por consumo de cannabis en relación con el grupo etario, destaca que los individuos entre 15 y 19 años mostraron mayor uso de esta sustancia, seguido del grupo entre 20 y 44 años. Nuestros resultados son similares al estudio realizado en Chile por [Paz Castañeda et al., 2020](#) quien afirma que la disminución en la percepción del riesgo de cannabis se ha asociado a un aumento progresivo del uso de esta sustancia en los últimos 8 años, especialmente en jóvenes entre 19 y 25 años con un 33,8%, además de una reducción en la edad en que los jóvenes se exponen a la droga por primera vez antes de los 16 años fue de 19,7%, datos confirmados por SENDA².

Según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), un 25,4% de jóvenes con edades comprendidas entre

14 y 18 años son consumidores de cannabis, siendo la edad media de inicio de consumo los 14 a 19 años⁵.

En una investigación realizada en Lima (Perú), alrededor de 13 millones de jóvenes que consumieron drogas en el último año sus edades oscilan entre 15 y 16 años de un total de 11,6 millones de personas que usan cannabis corresponde en un año una prevalencia de consumo del 4,7%; pacientes cuyo diagnóstico de ingreso principal fue episodio psicótico y esquizofrenia asociada al consumo de Cannabis, en el cual se observó un incremento de 29,4 veces siendo de 20 a 588 hospitalizaciones anuales¹.

Con respecto a los días de hospitalización, se observó un promedio de 20.28 días, siendo mayor los días reportados en el año 2022, lo cual podemos relacionar a los resultados de la investigación del uso de cannabis en jóvenes hospitalizados por un primer episodio de psicosis en Chile (2020), donde indican que los pacientes fueron reclutados en etapa aguda durante su hospitalización, con una mediana de días de estadía al momento de la evaluación de 19 días².

Sobre los días de hospitalización, los estudios señalan que el consumo prolongado y regular, incrementa el riesgo de una hospitalización prolongada; observándose que los pacientes hospitalizados habían consumido de forma regular por más de 6 meses tenían una probabilidad mayor de 2.4 veces a hospitalizarse⁸. En ese sentido, existen otros factores determinantes en una estadía hospitalaria prolongada, tales como manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser leves, moderadas, severas, antecedentes de patologías psiquiátricas previas, asimismo estos pacientes presentan un riesgo de presentar secuelas psicóticas, las cuales

pueden desencadenar episodios persistentes o un trastorno psicótico crónico lo que genera necesidades de estabilización y requerir un seguimiento por especialista con mayor frecuencia, una vigilancia más estrecha para prevenir recaídas y optimizar su recuperación, de igual forma existen complicaciones médicas que aumentan la estadía hospitalaria, entre ellas, complicaciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas graves⁹⁻¹⁰.

En cuanto a las limitaciones detectadas al realizar este estudio, se identifica que la obtención dificultosa de información, causada por la escasa literatura en Chile para realizar comparación con los resultados. Dentro de las fortalezas de nuestro estudio, destacamos la coordinación, responsabilidad e innovación de los integrantes para contribuir en el desarrollo y la investigación enfocada en la salud mental a nivel nacional, así también los datos estudiados y obtenidos desde una fuente oficial como el Departamento de Estadística e Información de Salud Pública (DEIS) del Ministerio de Salud, y del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este contexto, con estos hallazgos incentivamos a nuestros pares médicos y estudiantes de medicina a profundizar esta línea investigativa.

CONCLUSIÓN

En este estudio se evidenció la relación del uso de cannabinoides con el desarrollo de trastornos psicóticos, los cuales en muchos casos requieren hospitalización, presentándose un mayor riesgo en aquellos pacientes que inician consumo en edades tempranas. Esta situación se torna preocupante frente al incremento del consumo de cannabis, en su mayoría, sin la percepción de riesgo adecuada. Por

lo tanto, es necesario promover instancias de concientización sobre los efectos del uso de estas sustancias, en especial en la población joven. Por otro lado, es fundamental fortalecer la educación preventiva y asegurar el acceso a los servicios de salud mental, de forma oportuna, de esta manera reducir el impacto negativo en etapas claves del desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Portillo R. Consumo de Cannabis y Psicosis Aguda en Pacientes del Hospital Hermilio Valdizán en el Periodo 2018–2020. Universidad Ricardo Palma [Internet]. 2023 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/dbec51c2-153e-4b40-9fab-3ec222b8d1c5/content>
- [2] Paz Castañeda C, Alliende LM, Iruretagoyena B et al. Uso de cannabis en jóvenes hospitalizados por un primer episodio de psicosis: un estudio caso-control. Revista Médica de Chile [Internet]. 2020 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020001101606>
- [3] Cordero-Solís J, Delgado-Gómez D, Santillán-Zúñiga J. Diagnóstico, Manejo y Seguimiento de los Pacientes Intoxicados con derivados de Cannabis: una revisión narrativa. Rev Hisp Cienc Salud [Internet]. 2022 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/361060431_Diagnostico_Manejo_y_Seguimiento_de_los_Pacientes_Intoxicados_con_derivados_de_Cannabis_una_revision_narrativa
- [4] Muñoz P. Psicosis y consumo de cannabis. Prevalencia y factores implicados. Diseño de un proyecto de investigación. Universidad de Valladolid [Internet]. 2020 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/42034>
- [5] Izquierdo D, Lluch M. Impacto del consumo de cannabis en el trastorno psicótico. Salut-UAB [Internet]. 2017 [citado el 25 de mayo de 2025].
- [6] Loyola G, Ramírez L, San Martín C et al. Consumo de drogas durante la pandemia: Características y significados. Chapter in book: Psicología, Salud Mental y Pandemia [Internet]. 2023 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/373235960_Consumo_de_drogas_durante_la_pandemia_Cara_acteristicas_y_significados
- [7] Quiroga M. Cannabis y psicopatología comórbida. Adicciones [Internet]. 2002 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://doi.org/10.20882/adicciones.500>
- [8] Quan B, Simpson S, Nordstrom K. Psychiatric and Medical Management of Marijuana Intoxication in the Emergency Department. West JEM [Internet]. 2015 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://doi.org/10.5811/westjem.2015.3.25284>
- [9] Cantillano V, Ramírez C. Adicciones: Abordaje clínico e intervenciones terapéuticas (pp. 85-88). SOCHISAM.
- [10] SENDA. Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030. Ministerio del Interior y Seguridad Pública [Internet]. 2020 [citado el 25 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Estrategia-Nacional-de-Drogas-version-web.pdf>

